

MAISON FOZ

Through Every Layer of Life

Ana Matilde da Silva Cardoso, Carolina Isabel Coelho Barbosa Torres Pacheco e Vitória Rafaela de Barros Barbosa

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Portugal

RESUMO

O presente artigo apresenta o desenvolvimento de uma proposta estratégica de comunicação para a MAISON FOZ, uma marca portuguesa de mobiliário de luxo contemporâneo que procura reforçar o seu posicionamento internacional num mercado cada vez mais competitivo. Perante consumidores que valorizam não apenas a qualidade dos produtos, mas também a experiência, a autenticidade e o significado associado às marcas, tornou-se pertinente explorar o papel do storytelling emocional na construção de diferenciação e notoriedade. A investigação integrou contributos da neurociência, psicologia do consumidor, estudos culturais, tendências de consumo e benchmarking competitivo, permitindo identificar fatores determinantes na perceção de valor das marcas de luxo contemporâneas. Com base nesta análise, foi desenvolvida a campanha Through Every Layer of Life, uma narrativa inspirada na metáfora das camadas do corpo humano para comunicar conforto, força, identidade e significado. Os resultados demonstram que a integração entre storytelling, experiência sensorial e comunicação 360° pode constituir uma ferramenta estratégica eficaz para reforçar a ligação emocional entre marca e consumidor e potenciar a valorização internacional do design português.

Palavras-chave MAISON FOZ ; Quiet Luxury; Branding Emocional; Storytelling; Comportamento do Consumidor; Comunicação de Luxo; Design de Interiores; Neurociência; Psicologia; Robert Wun; Marketing Sensorial; Internacionalização; High Net Worth Individuals (HNWIs); Comunicação Estratégica; Experiência de Marca.

ABSTRACT

This article presents the development of a strategic communication proposal for MAISON FOZ, a Portuguese contemporary luxury furniture brand seeking to strengthen its international positioning in an increasingly competitive market. As consumers place growing value not only on product quality but also on experience, authenticity, and the meaning associated with brands, it became relevant to explore the role of emotional storytelling in building differentiation and brand awareness.

The research integrated contributions from neuroscience, consumer psychology, cultural studies, consumption trends, and competitive benchmarking, enabling the identification of key factors that influence value perception in contemporary luxury brands. Based on this analysis, the campaign Through Every Layer of Life was developed, drawing on the metaphor of the layers of the human body to communicate comfort, strength, identity, and meaning.

The findings demonstrate that the integration of storytelling, sensory experience, and 360-degree communication can serve as an effective strategic tool to strengthen the emotional connection between brand and consumer, while enhancing the international recognition of Portuguese design.

Palavras-chave FOZ Furniture; Quiet Luxury; Emotional Branding; Storytelling; Consumer Behaviour; Luxury Communication; Interior Design; Neuroscience; Psychology; Robert Wun; Sensory Marketing; Internationalisation; High Net Worth Individuals (HNWIs); Strategic Communication; Brand Experience.

INTRODUÇÃO

A comunicação publicitária no setor do luxo tem vindo a sofrer uma transformação significativa, acompanhando a evolução do comportamento do consumidor contemporâneo. Atualmente, as marcas premium já não competem apenas através da funcionalidade ou da estética dos seus produtos, mas sobretudo através da capacidade de criar narrativas emocionais, experiências sensoriais e posicionamentos simbólicos capazes de gerar identificação e desejo. Neste contexto, o conceito de *quiet luxury* assume particular relevância, valorizando a sofisticação discreta, a autenticidade e a intemporalidade em oposição ao consumo excessivamente ostentatório. Também, fatores como a experiência de marca, a qualidade percebida e a ligação emocional assumem um papel cada vez mais relevante na construção de valor e diferenciação (Hsu, Chen & Yang, 2023).

É neste contexto que se insere a MAISON FOZ, uma marca portuguesa de mobiliário premium especializada em peças de design minimalista e artesanal. Fundada por Luís Leão, em 2020 é inspirada pela elegância contemporânea e pela excelência da produção nacional. Com 6 anos de mercado, a marca procura afirmar-se no mercado internacional através de uma identidade visual sofisticada, materiais nobres e uma linguagem estética centrada no equilíbrio entre conforto, exclusividade e simplicidade.

Perante um mercado global altamente competitivo, marcado pela crescente valorização da experiência e da diferenciação emocional, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma campanha internacional integrada para a MAISON FOZ. De acordo com o briefing, a campanha deverá ser comunicada integralmente em língua inglesa e orientada para uma audiência global composta por HNWIs, arquitetos e designers de interiores, combinando presença digital e experiências físicas em eventos internacionais do setor.

Assim, o presente artigo pretende analisar o desenvolvimento estratégico e criativo da campanha proposta, demonstrando como a articulação entre investigação teórica, tendências culturais, storytelling e linguagem visual pode contribuir para reforçar o posicionamento internacional da FOZ Furniture no segmento do design de luxo contemporâneo.

OBJETO DE ESTUDO

A MAISON FOZ é uma marca portuguesa de mobiliário de luxo contemporâneo fundada por Luís Leão, cuja identidade assenta nos princípios do *quiet luxury*, privilegiando a excelência artesanal, a utilização de materiais nobres e uma estética minimalista e intemporal. Inspirada pela sofisticação discreta associada ao design português, a marca procura criar peças capazes de enriquecer os espaços através do equilíbrio entre funcionalidade, conforto e elegância.

Embora o mercado nacional continue a ser relevante para a sua atividade, a MAISON FOZ tem vindo a apostar fortemente na internacionalização, procurando afirmar-se junto de consumidores premium e profissionais do setor do design de interiores. Atualmente, a marca encontra-se presente em diversos mercados internacionais, reforçando a ambição de expandir o reconhecimento do mobiliário português além-fronteiras e consolidar o seu posicionamento no segmento global do luxo.

Apesar desta presença internacional, a marca enfrenta um importante desafio de comunicação. Num setor caracterizado por uma elevada concorrência e por discursos frequentemente centrados na qualidade dos materiais, no design e na exclusividade dos produtos, torna-se cada vez mais difícil construir diferenciação

e notoriedade de forma consistente. Consequentemente, a necessidade de reforçar o reconhecimento internacional da marca surge como o principal problema de comunicação identificado no briefing.

Para além de aumentar a notoriedade global, a MAISON FOZ procura fortalecer a sua ligação com públicos estratégicos, nomeadamente High Net Worth Individuals (HNWIs), arquitetos e designers de interiores. Neste contexto, a comunicação não deve limitar-se à apresentação de produtos, mas sim transmitir os valores, a identidade e o universo emocional associados à marca.

Assim, o presente estudo centra-se na análise e desenvolvimento de uma estratégia de comunicação internacional capaz de reforçar o posicionamento da MAISON FOZ enquanto marca de luxo contemporâneo, diferenciando-a num mercado altamente competitivo através da construção de significado, experiência e ligação emocional com o consumidor.

METODOLOGIA

A presente investigação adotou uma metodologia qualitativa de natureza exploratória, adequada ao desenvolvimento de uma proposta estratégica e criativa para uma marca inserida no setor do luxo contemporâneo. O processo metodológico teve como objetivo compreender os fatores que influenciam a perceção de valor, prestígio e diferenciação neste segmento, permitindo fundamentar a construção de uma campanha internacional alinhada com os objetivos definidos no briefing da MAISON FOZ.

Numa primeira fase, foi realizada uma revisão da literatura sobre branding de luxo, comportamento do consumidor, storytelling, neurociência aplicada ao marketing, psicologia do consumo e marketing sensorial. Esta etapa permitiu identificar conceitos teóricos relevantes para compreender os mecanismos emocionais e cognitivos envolvidos na relação entre consumidores e marcas premium.

Posteriormente, procedeu-se à análise de tendências emergentes para 2026, recorrendo a relatórios de mercado, estudos de comportamento do consumidor e publicações especializadas nas áreas do luxo, design e comunicação. Esta análise permitiu identificar mudanças nas expectativas dos consumidores, nomeadamente a crescente valorização da autenticidade, da experiência, da personalização e do significado emocional.

Foi igualmente desenvolvido um processo de benchmarking competitivo com o objetivo de analisar as estratégias de comunicação adotadas por marcas internacionais dos setores do mobiliário, design, moda e lifestyle premium. A observação destas referências permitiu identificar códigos visuais, narrativas de marca, tendências criativas e oportunidades de diferenciação relevantes para a construção da proposta.

Além disso, recorreu-se à análise visual e semiótica de campanhas publicitárias contemporâneas, procurando compreender a forma como elementos como cor, composição, iluminação, textura e narrativa contribuem para a construção de identidade e posicionamento de marca. Esta análise revelou-se particularmente relevante para o desenvolvimento da linguagem estética da campanha.

A recolha e interpretação dos dados obtidos através destas diferentes fontes permitiram construir uma base estratégica sólida para o desenvolvimento do conceito criativo, assegurando a coerência entre os objetivos da marca, as tendências de mercado identificadas e as expectativas do público-alvo internacional. Por isso, a metodologia adotada procurou integrar contributos teóricos e práticos, transformando conhecimento académico e inteligência de mercado numa proposta de comunicação aplicável ao contexto real da MAISON FOZ .

BRIEFING INTERNO: PESQUISA DE MERCADO E INSIGHTS

A análise de mercado realizada para a MAISON FOZ procurou compreender as principais tendências do setor do luxo contemporâneo, os comportamentos dos consumidores premium e os fatores que influenciam

a percepção de valor e diferenciação das marcas de mobiliário de alta gama. A investigação permitiu identificar oportunidades estratégicas para reforçar o posicionamento internacional da marca através de uma comunicação baseada na experiência, na autenticidade e na ligação emocional.

Tendências do Mercado de Luxo Contemporâneo

O setor do luxo tem vindo a registar uma transformação significativa, motivada por mudanças que têm existido nas expectativas dos consumidores e pela crescente procura de experiências valiosas. Atualmente, os consumidores premium valorizam cada vez mais a autenticidade, a exclusividade discreta e a construção de relações emocionais com as marcas, reduzindo a importância atribuída à ostentação tradicional (Kapferer & Bastien, 2012).

Neste contexto, o conceito de *quiet luxury* ganhou particular relevância. Esta tendência caracteriza-se pela preferência por produtos de elevada qualidade, design intemporal, artesanato de excelência e sofisticação subtil, privilegiando o valor intrínseco em detrimento da exibição de símbolos de status (Thomas, 2023).

Ao mesmo tempo, verifica-se uma crescente valorização da personalização e da experiência. Os consumidores procuram marcas capazes de oferecer narrativas autênticas, experiências sensoriais diferenciadoras e produtos que expressem identidade e significado pessoal (Pine & Gilmore, 1999; Hogtvedt & Patrick, 2008).

Análise do Consumidor Premium

O público-alvo da campanha é constituído principalmente por High Net Worth Individuals (HNWIs), arquitetos e designers de interiores. Estes segmentos apresentam padrões de consumo distintos dos consumidores tradicionais, valorizando fatores emocionais e simbólicos na tomada de decisão.

Segundo Kapferer e Bastien (2012), o consumo de luxo é bastante associado à construção de identidade, ao prestígio social e à procura de experiências exclusivas. No setor do mobiliário premium, os consumidores não adquirem apenas objetos funcionais, mas procuram peças que reflitam valores, estilo de vida e aspirações pessoais.

Além disso, estudos sobre comportamento do consumidor demonstram que a percepção de qualidade, autenticidade e herança cultural influencia significativamente a valorização de produtos de luxo, especialmente quando associados a processos artesanais e produção limitada (Ko et al., 2019).

Insights Obtidos

A investigação permitiu identificar vários insights relevantes para o desenvolvimento da campanha:

Insight 1: Os consumidores procuram significado, não apenas produtos.

- As decisões de compra são fortemente influenciadas pela capacidade das marcas transmitirem propósito, identidade e valores emocionais (Holt, 2004)

Insight 2: O design é percebido como extensão da identidade pessoal.

- Os espaços habitacionais tornaram-se formas de expressão individual, levando os consumidores a procurar peças que reflitam a sua personalidade e estilo de vida (Belk, 1988).

Insight 3: A experiência sensorial influencia a percepção de valor.

- Elementos como textura, iluminação, materiais e ambiente contribuem para a construção de experiências premium e para o fortalecimento da ligação emocional à marca (Krishna, 2012).

Insight 4: A autenticidade tornou-se um fator decisivo.

- Os consumidores premium valorizam marcas que demonstrem coerência entre discurso, valores e práticas empresariais, reforçando a confiança e a credibilidade (Beverland, 2005).

Implicações Estratégicas para a MAISON FOZ

Os resultados da pesquisa sugerem que a comunicação da MAISON FOZ deve ultrapassar uma abordagem central exclusivamente no produto, privilegiando a construção de narrativas emocionais capazes de transmitir os valores da marca.

A campanha Through Every Layer of Life surge como resposta a esta necessidade, utilizando a metáfora das diferentes camadas da vida humana para comunicar conforto, força, identidade e significado. Esta abordagem permite associar o mobiliário a experiências pessoais e momentos marcantes da vida dos consumidores, reforçando a ligação emocional à marca e contribuindo para a diferenciação da MAISON FOZ no mercado internacional do luxo contemporâneo.

CIÊNCIA: NEUROCIÊNCIA E PSICOLOGIA DO CONSUMIDOR

A crescente integração da neurociência e da psicologia do consumidor no marketing tem permitido compreender de forma mais aprofundada os mecanismos que influenciam a atenção, a percepção e a tomada de decisão dos consumidores. Contrariamente à visão tradicional que assume decisões de compra predominantemente racionais, diversos estudos demonstram que as emoções desempenham um papel determinante na forma como os indivíduos processam informação e atribuem valor às marcas (Lindstrom, 2008).

Segundo Damasio (1994), os processos emocionais são fundamentais para a tomada de decisão, funcionando como atalhos cognitivos que orientam escolhas em contextos de elevada complexidade. No setor do luxo, onde os produtos frequentemente apresentam características funcionais semelhantes, os fatores emocionais tornam-se particularmente relevantes na construção de preferência e diferenciação.

A atenção constitui igualmente um dos principais desafios da comunicação contemporânea. Perante a crescente saturação informativa e a multiplicação de estímulos visuais, as marcas necessitam de desenvolver conteúdos capazes de captar rapidamente o interesse dos consumidores. De acordo com Kahneman (2011), a atenção é um recurso cognitivo limitado, sendo naturalmente direcionada para estímulos considerados emocionalmente relevantes ou visualmente diferenciadores.

Neste contexto, o storytelling assume uma função estratégica. As narrativas permitem organizar a informação de forma mais significativa para o cérebro humano, facilitando a memorização, a compreensão e a criação de ligações emocionais (Fog et al., 2010). Quando uma história desperta emoções, diferentes áreas cerebrais associadas à empatia, imaginação e memória são ativadas, aumentando a probabilidade de retenção da mensagem e de envolvimento com a marca.

A percepção sensorial representa outro elemento central na construção de valor das marcas premium. Segundo Krishna (2012), os estímulos relacionados com visão, textura, iluminação, som e ambiente influenciam significativamente as avaliações dos consumidores, contribuindo para a formação de experiências mais envolventes e memoráveis. No setor do mobiliário de luxo, fatores como materiais,

texturas, composição visual e ambiente dos espaços assumem um papel decisivo na percepção de qualidade, exclusividade e conforto.

A campanha *Thought Every Layer of Life* foi desenvolvida com base nestes princípios, procurando criar uma narrativa emocional capaz de estimular associações relacionadas com conforto, proteção, identidade e significado. A metáfora das diferentes camadas do corpo humano foi utilizada como recurso simbólico para facilitar a ligação entre os produtos da MAISON FOZ e experiências pessoais dos consumidores, promovendo uma percepção mais profunda e memorável da marca.

SOCIEDADE: IMPACTO COLETIVO, ÉTICA E RESPONSABILIDADE DA MARCA

Num contexto social marcado pela crescente consciencialização dos consumidores relativamente às questões ambientais, sociais e éticas, as marcas são cada vez mais avaliadas não apenas pela qualidade dos seus produtos, mas também pelo impacto que geram na sociedade. Esta realidade é particularmente relevante no setor do luxo contemporâneo, onde a exclusividade já não constitui, por si só, um fator suficiente de diferenciação. Os consumidores valorizam cada vez mais marcas que demonstrem responsabilidade, autenticidade e compromisso com princípios éticos consistentes (Kapferer & Michaut-Denizeau, 2020).

A evolução do comportamento do consumidor tem conduzido ao surgimento de uma visão mais consciente do consumo, na qual fatores como sustentabilidade, transparência, origem dos materiais e responsabilidade social influenciam significativamente a percepção de valor das marcas (Keller, 2013). Neste sentido, o luxo contemporâneo tem vindo a afastar-se gradualmente de uma lógica centrada na ostentação, aproximando-se de conceitos associados à durabilidade, qualidade, significado e consumo responsável.

A responsabilidade das marcas manifesta-se também através da forma como comunicam com os seus públicos. A comunicação ética pressupõe transparência, coerência entre discurso e prática e respeito pelos valores defendidos pela organização. Segundo Hatch e Schultz (2003), a credibilidade de uma marca depende da consistência entre a identidade que comunica e as ações que efetivamente desenvolve. Quando existe alinhamento entre estes elementos, tende a fortalecer-se a confiança dos consumidores e a reputação organizacional.

No caso da FOZ Furniture, a valorização do design intemporal, da produção artesanal e da qualidade dos materiais enquadra-se numa perspetiva de consumo mais sustentável e duradouro. Ao privilegiar peças concebidas para perdurar ao longo do tempo, a marca distancia-se de tendências associadas ao consumo descartável, promovendo uma abordagem centrada na longevidade dos produtos e na valorização do saber-fazer artesanal português.

A campanha *Through Every Layer of Life* procura igualmente refletir esta dimensão social e ética ao posicionar o mobiliário não apenas como um objeto de consumo, mas como um elemento que acompanha diferentes fases da vida dos consumidores. A narrativa desenvolvida valoriza a criação de significado, a construção de memórias e a ligação emocional aos espaços habitados, promovendo uma visão do design assente na permanência, na autenticidade e no valor humano.

Desta forma, a estratégia de comunicação proposta contribui para reforçar a responsabilidade da marca enquanto agente cultural e social, evidenciando o potencial do design português para criar experiências relevantes, emocionalmente significativas e alinhadas com as expectativas de uma sociedade cada vez mais consciente e exigente.

CULTURA: ANTROPOLOGIA DO CONSUMO E IDENTIDADE CULTURAL

O consumo contemporâneo ultrapassa largamente a satisfação de necessidades funcionais, assumindo uma dimensão simbólica e cultural que contribui para a construção da identidade dos indivíduos. Na perspectiva da antropologia do consumo, os produtos e as marcas funcionam como veículos de significado, permitindo aos consumidores expressar valores, estilos de vida, aspirações e pertencimentos sociais (McCracken, 1986).

Segundo Belk (1988), os bens materiais podem ser entendidos como extensões do próprio indivíduo, uma vez que contribuem para a construção e comunicação da identidade pessoal. Esta realidade é particularmente evidente no setor do mobiliário e do design de interiores, onde os espaços habitacionais são frequentemente utilizados como formas de expressão individual e representação simbólica do estilo de vida dos seus habitantes.

Os objetos presentes na casa assumem, assim, um papel que vai além da sua utilidade prática. Conforme defendem Douglas e Isherwood (1979), os bens de consumo funcionam como instrumentos de comunicação social, permitindo aos indivíduos transmitir mensagens sobre quem são, quais os seus valores e como desejam ser percebidos pelos outros. Neste contexto, o mobiliário de luxo contemporâneo pode ser interpretado como uma manifestação material de identidade, gosto e capital cultural.

A cultura desempenha igualmente um papel fundamental na forma como os consumidores atribuem significado aos produtos. De acordo com McCracken (1986), o significado cultural circula da sociedade para os bens de consumo através de sistemas simbólicos, publicidade, moda e outras formas de comunicação. As marcas tornam-se, deste modo, mediadoras de significados culturais, contribuindo para a criação de narrativas que permitem aos consumidores estabelecer ligações emocionais com os produtos.

No caso da FOZ Furniture, a identidade da marca encontra-se profundamente associada ao design português contemporâneo, à tradição artesanal e à valorização da produção nacional. Estes elementos constituem recursos culturais diferenciadores que permitem à marca comunicar autenticidade e exclusividade num mercado global altamente competitivo. Ao incorporar referências associadas ao saber-fazer artesanal, à qualidade dos materiais e à sofisticação discreta característica do *quiet luxury*, a marca transforma o património cultural português num elemento estratégico de posicionamento internacional.

A campanha *Through Every Layer of Life* reforça esta dimensão cultural ao associar o mobiliário às diferentes fases e experiências da vida humana. A metáfora das camadas do corpo humano transcende fronteiras geográficas e culturais, permitindo comunicar valores universais como conforto, proteção, crescimento, identidade e pertença. Simultaneamente, a estética visual da campanha preserva elementos associados à elegância e ao design português contemporâneo, contribuindo para valorizar culturalmente a marca e reforçar a sua diferenciação no segmento do luxo.

Desta forma, a proposta de comunicação desenvolvida para a FOZ Furniture evidencia como a cultura pode funcionar como um recurso estratégico na construção de significado e valor de marca, permitindo estabelecer ligações mais profundas entre os consumidores, os produtos e os contextos sociais em que estes se inserem.

TRENDS 2026: COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E TENDÊNCIAS EMERGENTES

As transformações observadas nos últimos anos têm vindo a alterar de forma significativa a relação entre os consumidores e as marcas. A rápida evolução tecnológica, associada às mudanças nos hábitos de consumo e ao crescimento dos meios digitais, criou um contexto em que a comunicação publicitária tornou-

se mais dinâmica, personalizada e orientada para a experiência do consumidor. Neste contexto, compreender as tendências que marcam o comportamento dos consumidores em 2026 revela-se fundamental para o desenvolvimento de estratégias publicitárias eficazes e para a gestão de projetos capazes de responder às exigências de um mercado cada vez mais competitivo.

Atualmente, os consumidores assumem um papel mais ativo e informado no seu processo de decisão de compra. O acesso imediato à informação, a possibilidade de comparar produtos e serviços em tempo real e a influência crescente das comunidades digitais transformaram a forma como as pessoas interagem com as marcas. Ao contrário do que acontecia há alguns anos, quando a publicidade era essencialmente unidirecional, hoje os consumidores participam ativamente na construção da reputação das organizações através de feedbacks nas redes sociais, avaliações online e criação de conteúdos próprios. Esta mudança obrigou as marcas a abandonar métodos de comunicação centrados apenas na promoção de produtos e a desenvolver estratégias mais orientadas para o diálogo, a proximidade e a criação de valor.

De acordo com *Davenport, Guha, Grewal e Bressgott (2020)*, a inteligência artificial está a transformar profundamente as práticas de marketing, permitindo níveis de personalização anteriormente impossíveis de alcançar. Consequentemente uma das tendências mais marcantes em 2026 é a consolidação da inteligência artificial como ferramenta central na comunicação de marketing. A utilização de algoritmos avançados permite analisar grandes volumes de dados e compreender uma maior precisão os comportamentos, interesses e preferências dos consumidores. Como resultado, as campanhas publicitárias tornam-se mais personalizadas, oferecendo conteúdos adaptados às necessidades específicas de cada indivíduo. Esta capacidade de personalização representa uma oportunidade importante para aumentar a relevância das mensagens e de melhorar a experiência do consumidor. No entanto, levanta também questões relacionadas com a privacidade dos dados, a transparência dos processos de recolha de informação e os limites éticos da utilização da tecnologia na comunicação comercial.

Paralelamente, verifica-se uma transformação significativa na forma como os consumidores descobrem novos produtos e serviços. As redes sociais deixaram de ser apenas plataformas de entretenimento e passaram a desempenhar um papel central no processo de pesquisa e decisão de compra. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube influenciam diretamente as escolhas dos consumidores, funcionando simultaneamente como canais de informação, inspiração e comércio.

Esta evolução está igualmente associada ao crescimento do marketing de influência, embora com características diferentes das observadas na década anterior. Se inicialmente as marcas privilegiavam influenciadores com milhões de seguidores, atualmente existe uma valorização crescente dos micro e nano influenciadores. Estes criadores de conteúdo tendem a manter relações mais próximas com as suas comunidades, sendo frequentemente vistos como mais autênticos e credíveis. Consequentemente, muitas organizações optam por estratégias de influência mais segmentadas e direcionadas, procurando assim gerar níveis superiores de confiança e envolvimento junto dos seus públicos-alvo.

A procura por autenticidade constitui, de facto, uma das características mais relevantes do comportamento do consumidor em 2026. Os consumidores mostram-se cada vez mais críticos em relação a mensagens excessivamente promocionais ou artificiais, privilegiando conteúdos que transmitam experiências reais e genuínas. Esta tendência é destacada por *Audrezet, de Kerviler e Moulard (2020)*, que demonstram que a perceção de autenticidade influencia positivamente a credibilidade dos influenciadores e das marcas. O que sustenta o facto desta tendência levar ao crescimento do conteúdo gerado pelos utilizadores, que é frequentemente considerado mais credível do que a publicidade tradicional. Como resultado, as marcas procuram criar campanhas capazes de incentivar a participação dos consumidores e promover relações mais próximas e transparentes.

Outra tendência relevante está relacionada com a importância dos valores sociais, ambientais e éticos nas decisões de consumo. Segundo *Bhattacharya e Sen (2004)*, os consumidores tendem a desenvolver atitudes mais favoráveis em relação às organizações cujas práticas são vistas como socialmente responsáveis. Ou seja, os consumidores não avaliam as marcas apenas pela qualidade dos seus produtos ou serviços, mas também pelas suas práticas empresariais e pelo impacto que geram na sociedade. Questões como sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade e inclusão passaram a integrar os critérios de avaliação utilizados pelos consumidores, sobretudo entre as gerações mais jovens. Neste sentido, as organizações enfrentam o desafio de alinhar as suas ações com os valores que comunicam, uma vez que qualquer incoerência pode comprometer a credibilidade e a reputação da marca.

Estas transformações assumem particular relevância no setor do luxo, um mercado tradicionalmente associado à exclusividade, ao prestígio e ao valor simbólico. Apesar de continuar a basear-se em conceitos como qualidade, herança e distinção, o setor tem vindo a adaptar-se às novas exigências dos consumidores. As gerações Millennial e Z representam atualmente uma parte significativa do mercado de luxo e apresentam expectativas diferentes das gerações anteriores. Para além da exclusividade, valorizam a autenticidade, a inovação e o compromisso das marcas com questões sociais e ambientais.

A digitalização constitui um dos maiores desafios para este segmento. Historicamente, muitas marcas de luxo construíram a sua identidade através da escassez e da comunicação seletiva. Contudo, a crescente relevância dos meios digitais exige uma presença online mais consistente e acessível. *Kapferer e Bastien (2012)*, defendem que as marcas de luxo enfrentam o desafio de preservar a sua exclusividade enquanto respondem às exigências de digitalização e proximidade impostas pelo mercado contemporâneo. Esta realidade levanta uma preocupação importante, que remete à possibilidade de aumentar a proximidade com os consumidores sem comprometer a exclusividade associada ao luxo. A resposta a esta dificuldade está na criação de experiências altamente personalizadas, pelo recurso a tecnologias imersivas e pela utilização estratégica da inteligência artificial para oferecer serviços diferenciados sem banalizar a marca.

Ao mesmo tempo, verifica-se uma mudança no foco nos bens materiais para a valorização das experiências. O conceito de luxo experiencial tem ganho destaque à medida que os consumidores procuram vivências únicas e memoráveis que reforcem a sua identidade e proporcionem significado emocional. Eventos exclusivos, viagens personalizadas, experiências privadas e serviços premium tornaram-se elementos fundamentais das estratégias de marketing das marcas de luxo. Mais do que adquirir um produto, os consumidores procuram experiências capazes de criar ligações emocionais duradouras e reforçar o sentimento de pertença a um universo da marca.

Perante este cenário, a gestão de projetos publicitários torna-se uma atividade cada vez mais complexa e multidisciplinar. A integração de novas tecnologias, a necessidade de interpretar dados em tempo real, a exigência de transparência e a procura por autenticidade obrigam os profissionais da área a desenvolver competências que vão muito além da criatividade tradicional. Comparativamente às práticas publicitárias do passado, centradas sobretudo na comunicação em massa, as estratégias atuais exigem uma compreensão aprofundada do comportamento do consumidor e uma capacidade constante de adaptação às mudanças do mercado.

BENCHMARKING: ANÁLISE COMPETITIVA E REFERÊNCIAS CRUZADAS

A análise da concorrência permitiu identificar diversas marcas internacionais que se destacam pela comunicação emocional e pelo forte posicionamento no segmento premium, nomeadamente RH (Restoration Hardware), B&B Italia, Minotti, Senta e Audo Copenhagen.

Verificou-se que estas marcas apresentam algumas características comuns:

- Comunicação visual minimalista e sofisticada;

- Forte valorização da herança, do design e do artesanato;
- Utilização de storytelling associado ao estilo de vida;
- Elevada qualidade fotográfica e cinematográfica;
- Experiências imersivas em showrooms e eventos;
- Comunicação focada em sensações e emoções, mais do que em características técnicas dos produtos.

A análise demonstrou que a diferenciação das marcas líderes do setor não assenta apenas nos produtos, mas sobretudo na capacidade de construir universos simbólicos e experiências memoráveis para os consumidores.

CONCEITO CRIATIVO E ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

A estratégia criativa desenvolvida para a MAISON FOZ partiu da necessidade de construir uma campanha internacional capaz de aumentar a notoriedade da marca e reforçar o seu posicionamento no segmento do luxo contemporâneo. Por isso, considerando os objetivos definidos no briefing, procurou-se desenvolver uma narrativa diferenciadora que ultrapassasse a comunicação tradicional centrada exclusivamente no produto, privilegiando uma abordagem orientada para a experiência, para a emoção e para a construção de significado.

Além disso, a proposta criativa foi concebida para estabelecer uma ligação entre o universo físico do design de interiores e a dimensão emocional associada ao ato de habitar. Neste sentido, a campanha procura comunicar não apenas as características estéticas e funcionais das peças da FOZ furniture, mas sobretudo o papel que estas desempenham na construção de espaços capazes de acompanhar diferentes momentos da vida humana.

Ainda, a estratégia de comunicação assenta numa abordagem integrada de 360°, onde os diferentes pontos de contacto trabalham de forma complementar para construir uma experiência de marca consistente. O ecossistema comunicacional foi pensado para combinar conteúdos digitais, storytelling visual, ativações presenciais e experiências sensoriais, assegurando coerência narrativa ao longo de toda a jornada do consumidor.

Ao nível criativo, a campanha foi estruturada em quatro capítulos interligados, *The Bones, The Flesh, The Skin e The Soul*, permitindo desenvolver uma narrativa progressiva ao longo dos trinta dias de ativação previstos no briefing. Esta estrutura facilita a criação de conteúdos diversificados, mantém o interesse da audiência ao longo do tempo e reforça a dimensão experiencial da campanha.

Paralelamente, a estratégia procura responder à crescente procura por autenticidade, exclusividade e significado que caracteriza os consumidores do segmento premium. Através da articulação entre narrativa, estética visual e experiência de marca, pretende-se criar uma comunicação capaz de gerar envolvimento emocional, reforçar a diferenciação competitiva da FOZ Furniture e contribuir para a sua afirmação enquanto referência internacional do design português contemporâneo.

O Z CRIATIVO. EIXO PSICOLÓGICO

A campanha *Through Every Layer of Life* foi desenvolvida a partir da necessidade de criar uma ligação emocional duradoura entre a FOZ Furniture e o consumidor contemporâneo de luxo. Num contexto marcado pela saturação visual, pela aceleração digital e pela crescente homogeneização estética das marcas premium, tornou-se fundamental construir uma narrativa capaz de gerar diferenciação através da emoção, da memória e da experiência sensorial.

O eixo psicológico da campanha assenta principalmente em dois sentimentos centrais: confiança e prestígio. Estas dimensões revelam-se particularmente relevantes no contexto do luxo contemporâneo, onde os consumidores valorizam benefícios emocionais, simbólicos e identitários associados às marcas. Estudos recentes demonstram que a experiência de marca influencia diretamente a confiança, a ligação emocional e a intenção de consumo no setor do luxo (Khan et al., 2022).

A campanha procura transmitir a ideia de que o verdadeiro luxo contemporâneo não se encontra apenas na exclusividade visual, mas sobretudo na capacidade de criar estabilidade emocional, permanência e significado ao longo do tempo. Assim, a FOZ Furniture posiciona-se como uma marca que acompanha silenciosamente a vida dos consumidores, tornando-se parte integrante das suas experiências, transformações e memórias.

Mais do que mobilar espaços, a marca procura criar peças que testemunham novos recomeços, acompanham mudanças pessoais e familiares e permanecem emocionalmente relevantes ao longo de gerações. O espaço deixa, assim, de ser entendido apenas como ambiente físico e transforma-se numa extensão da identidade, da intimidade e da história individual de cada consumidor.

A principal motivação emocional da campanha encontra-se associada ao desejo contemporâneo de conforto psicológico, pertença e continuidade emocional. Numa sociedade marcada pela rapidez, pela efemeridade digital e pelo excesso de estímulos, os consumidores premium valorizam cada vez mais objetos e ambientes capazes de transmitir sensação de permanência, autenticidade e segurança emocional. A campanha procura responder precisamente a essa necessidade, associando o design da FOZ Furniture à construção de relações emocionais duradouras.

A inspiração proveniente da coleção *Four Layers of the Human Body*, de [Robert Wun](#), permitiu desenvolver uma metáfora emocional baseada nas diferentes camadas do corpo humano. Tal como o corpo é constituído por pele, carne, ossos e alma, também uma casa é construída através de diferentes camadas emocionais e simbólicas: conforto, força, identidade e significado.

Cada capítulo da campanha representa uma dimensão psicológica específica. *The Bones* simboliza confiança, estabilidade, a estrutura que sustenta e o legado; *The Flesh* representa força, movimento e funcionalidade com propósito; *The Skin* associa-se à intimidade, sensorialidade e harmonia; e *The Soul* traduz a essência, memória, significado emocional e permanência afetiva. A narrativa conduz o consumidor através destas diferentes camadas emocionais, reforçando a ideia de que os espaços acompanham a evolução da vida humana e guardam as histórias que nela acontecem.

Além disso, visualmente, esta narrativa é reforçada através de uma estética cinematográfica marcada por iluminação atmosférica, composição minimalista, tecidos translúcidos e texturas orgânicas. Esta linguagem visual procura estimular contemplação, silêncio emocional e sofisticação discreta, alinhando-se diretamente com os códigos contemporâneos do *quiet luxury*.

Por fim, do ponto de vista psicológico, a campanha foi desenhada para criar não apenas impacto visual imediato, mas sobretudo ligação emocional e permanência na memória afetiva do consumidor.

MANIFESTO PUBLICITÁRIO

O manifesto publicitário da campanha constitui a síntese conceptual e emocional de toda a narrativa estratégica desenvolvida para a MAISON FOZ. A sua construção parte da metáfora entre o corpo humano e o espaço habitado, reforçando a ideia de que uma casa, tal como uma pessoa, é construída por diferentes camadas emocionais, sensoriais e identitárias.

Mais do que comunicar mobiliário de luxo, o manifesto procura transmitir a visão da marca enquanto presença constante na vida dos consumidores, acompanhando transformações, novos começos e memórias que perduram ao longo do tempo. Desta forma, o espaço deixa de ser entendido apenas como ambiente físico e passa a assumir uma dimensão afetiva e simbólica.

O manifesto central da campanha é apresentado da seguinte forma:

Tal como o corpo é feito de pele, carne, ossos e alma, uma casa é construída por camadas de conforto, força, identidade e significado.

A MAISON FOZ torna-se a companhia em cada uma dessas camadas, desde a beleza visível de um espaço até às memórias invisíveis que nele são criadas.

A versão em inglês para reforçar a internacionalização:

Just as the body is made of skin, flesh, bones, and soul, a house is built through layers of comfort, strength, identity, and meaning.

MAISON FOZ becomes the companion in each of these layers, from the visible beauty of a space to the invisible memories created within it.

A escolha de uma linguagem simples, emocional e introspetiva procura reforçar os códigos do *quiet luxury*, privilegiando subtileza, profundidade emocional e sofisticação silenciosa. Em vez de recorrer a um discurso promocional direto, o manifesto aproxima-se de uma narrativa poética e cinematográfica, alinhada com a estética visual da campanha e com o posicionamento premium da marca.

O manifesto funciona, assim, como elemento unificador de toda a estratégia de comunicação, permitindo articular identidade visual, storytelling emocional e experiência sensorial numa narrativa coerente e internacionalmente relevante.

PROPOSTA DE VALOR

A proposta de valor desenvolvida para a MAISON FOZ procura posicionar a marca para além da categoria tradicional do mobiliário de luxo, aproximando-a de um universo associado ao lifestyle, à cultura e à experiência. Em vez de comunicar exclusivamente a qualidade dos materiais ou a excelência do design, a campanha procura atribuir significado às peças e ao papel que estas desempenham na construção dos espaços habitados.

Ainda, esta encontra-se alinhada com tendências recentes do consumo premium, que evidenciam uma crescente procura por autenticidade, significado pessoal e experiências emocionalmente relevantes. Cada vez mais, considera-se que os consumidores tendem a valorizar marcas capazes de expressar identidade, gerar envolvimento afetivo e criar experiências para além da simples posse do produto (*Wiedmann et al., 2023*).

No que diz respeito à Big Idea da campanha, *Through Every Layer of Life*, parte da premissa de que os espaços acompanham a evolução humana e se tornam testemunhas silenciosas das experiências vividas pelos indivíduos. Assim, cada peça deixa de representar apenas matéria ou estética e passa a integrar a construção emocional da casa e da identidade pessoal do consumidor.

Do ponto de vista estratégico, esta proposta diferencia-se da comunicação tradicional do setor do mobiliário de luxo, frequentemente centrada em características técnicas, exclusividade material ou demonstração estética. A campanha desenvolvida procura aproximar-se mais da linguagem editorial e cinematográfica utilizada na moda e na hotelaria premium, criando uma experiência aspiracional baseada em atmosfera, emoção e narrativa visual.

Ao nível do copywriting, a campanha privilegia uma escrita minimalista e evocativa, assente em frases curtas, poéticas e de forte carga simbólica. Em vez de descrever produtos, a comunicação sugere sensações, emoções e experiências, permitindo ao consumidor interpretar e projetar os seus próprios significados na narrativa da marca. Expressões como “Furniture that evolves with who you are”, “Designed to be felt” ou “Built to carry the weight of generations” reforçam a ideia de permanência emocional e ligação afetiva entre consumidor e espaço.

Além disso, o tom de voz adotado caracteriza-se por sofisticação silenciosa, minimalismo emocional e elegância cinematográfica. A linguagem evita exagero promocional ou ostentação visual, privilegiando subtileza, contemplação e exclusividade discreta. Esta abordagem encontra-se alinhada com os códigos contemporâneos do luxo emocional, onde autenticidade, experiência e significado assumem maior relevância do que demonstrações explícitas de riqueza.

Em suma, a proposta de valor da campanha estende-se ainda aos diferentes pontos de contacto da marca, incluindo redes sociais, eventos internacionais, merchandising sensorial e experiências físicas imersivas. Por isso, a campanha cria um ecossistema narrativo integrado, onde o ambiente digital desperta desejo e a experiência presencial aprofunda a ligação emocional com a marca.

IDENTIDADE VISUAL E EXECUÇÃO

A identidade visual da campanha *Through Every Layer of Life* foi desenvolvida com o objetivo de traduzir visualmente os valores centrais da MAISON FOZ, nomeadamente a exclusividade, o artesanato, a intemporalidade e a sofisticação associadas ao segmento do *quiet luxury*. Neste contexto, a identidade visual assume um papel estratégico na construção da perceção da marca, uma vez que os elementos visuais contribuem para comunicar significados e diferenciar as organizações (Melewar & Karaosmanoglu, 2006).

O conceito criativo assenta na ideia de que a vida é composta por diferentes camadas de experiências, emoções e memórias. A partir desta premissa foi desenvolvida a assinatura *Through Every Layer of Life*, que funciona como elemento central da narrativa da campanha. Esta mensagem estabelece uma ligação simbólica entre os produtos da marca e as diferentes fases da experiência humana, sugerindo que o mobiliário não se limita à sua função utilitária, mas acompanha momentos significativos da vida dos consumidores.

A direção de arte privilegia uma linguagem visual simples e equilibrada, onde cada elemento foi pensado para valorizar o produto sem recorrer a excessos visuais. Esta abordagem está alinhada com os princípios do branding sensorial, segundo os quais os estímulos visuais influenciam diretamente a forma como os consumidores percebem a qualidade, a exclusividade e o valor de uma marca (Hultén, 2011). A campanha afasta-se dos temas tradicionalmente associados ao luxo ostentatório e aproxima-se das tendências contemporâneas do *quiet luxury*, caracterizadas pela discrição, autenticidade e sofisticação subtil. Os produtos surgem frequentemente isolados ou integrados em cenários cuidadosamente construídos, permitindo destacar os materiais, as formas e a qualidade do design.

A componente visual é reforçada através de uma paleta cromática cuidadosamente selecionada. Tons neutros e naturais coexistem com apontamentos de vermelho profundo, azul escuro e castanho, criando contrastes que acrescentam profundidade emocional à comunicação. Esta escolha cromática contribui para

transmitir sensações de conforto, elegância e exclusividade, ao mesmo tempo que estabelece uma ligação entre os diferentes capítulos da campanha.

A tipografia segue a mesma lógica de equilíbrio entre modernidade e intemporalidade. A combinação de diferentes famílias tipográficas cria uma hierarquia visual clara e reforça a percepção de sofisticação associada à marca. A utilização de espaços amplos, composições organizadas e elementos gráficos minimalistas permite criar uma comunicação visual limpa, elegante e consistente com o posicionamento pretendido.

A execução da campanha foi pensada numa perspetiva integrada, contemplando diferentes pontos de contacto com o público-alvo. Foram desenvolvidos suportes para redes sociais, newsletters, catálogo, convite para eventos, merchandising e comunicação exterior, garantindo consistência visual em todos os meios utilizados. Esta abordagem integrada permite reforçar o reconhecimento da marca e assegurar que a mensagem é transmitida de forma uniforme ao longo da jornada do consumidor dentro do lançamento da campanha.

A iluminação, os materiais e o enquadramento foram cuidadosamente trabalhados para transmitir uma sensação de exclusividade e intemporalidade, reforçando simultaneamente a mensagem central da campanha. Esta opção demonstra uma abordagem próxima do branding sensorial, que procura estimular emoções e percepções através dos elementos visuais da comunicação.

Em termos globais, a campanha apresenta uma forte coerência entre estratégia, conceito criativo e execução visual. Todos os elementos desenvolvidos contribuem para comunicar de forma consistente os valores da MAISON FOZ, reforçando o seu posicionamento no segmento do luxo contemporâneo. A identidade visual não surge apenas como um complemento estético, mas como um elemento estratégico capaz de criar diferenciação, fortalecer o reconhecimento da marca e estabelecer uma ligação emocional mais profunda com o público-alvo.

MOODBOARD GRÁFICO

O moodboard gráfico desenvolvido para a campanha *Through Every Layer of Life* teve como principal objetivo definir um universo visual capaz de traduzir os valores da MAISON FOZ e sustentar a narrativa conceptual da campanha. Desde o início do processo criativo, procurou-se construir uma identidade visual que refletisse a sofisticação, a exclusividade e a intemporalidade características do setor do luxo, sem recorrer a códigos visuais excessivamente ostentatórios. A inspiração principal surgiu da arquitetura contemporânea, do design de interiores de autores reconhecidos mundialmente e da valorização dos materiais enquanto elementos centrais da experiência estética.

Grande parte das referências visuais selecionadas para o moodboard apresentam uma forte ligação à arquitetura minimalista. As estruturas geométricas, as linhas retas, os volumes bem definidos e a utilização de espaços amplos procuraram transmitir uma sensação de equilíbrio, estabilidade e permanência. Esta abordagem permitiu estabelecer uma ligação direta com o conceito central da campanha, baseado na ideia de que cada peça de mobiliário acompanha diferentes momentos da vida do consumidor. Tal como a arquitetura constitui a base física dos espaços que habitamos, também o mobiliário assume um papel fundamental na construção das experiências e memórias associadas a esses espaços.

A exposição do produto foi igualmente um dos aspetos centrais na construção do moodboard. Em vez de inserir as peças em ambientes excessivamente decorados, optou-se por uma abordagem que privilegia o protagonismo do produto. As composições visuais apresentam frequentemente os objetos isolados ou enquadrados em cenários arquitetónicos depurados, permitindo destacar as formas, os materiais e os detalhes de execução. Esta opção é frequentemente utilizada pelas marcas de luxo contemporâneas, uma

vez que reforça a percepção de qualidade e exclusividade, direcionando a atenção do observador para aquilo que realmente diferencia o produto.

Relativamente à componente cromática, a seleção das cores foi realizada de forma estratégica, procurando estabelecer uma ligação emocional com o público e reforçar o posicionamento premium da marca. Os tons neutros, como o bege, o creme, o cinzento-claro e o branco, assumem um papel dominante ao longo da campanha. Estas cores estão frequentemente associadas a conceitos como elegância, serenidade, equilíbrio e intemporalidade. Além disso, permitem criar uma base visual discreta que valoriza os materiais e as texturas dos produtos sem gerar excesso de informação visual. Por outro lado, surgem apontamentos de vermelho escuro, azul profundo e castanho, utilizados para acrescentar profundidade e riqueza visual à narrativa da campanha. O vermelho transmite sofisticação, confiança e intensidade, enquanto o azul remete para estabilidade, exclusividade e credibilidade. Já os tons castanhos estabelecem uma ligação direta aos materiais naturais, ao artesanato e à autenticidade, valores particularmente relevantes para uma marca que procura destacar a qualidade dos seus processos produtivos. A combinação destas tonalidades contribui para criar uma identidade visual equilibrada e coerente com os princípios do *quiet luxury*, tendência que valoriza a discrição e a qualidade acima da ostentação.

Ao nível tipográfico, a campanha procurou encontrar um equilíbrio entre tradição e contemporaneidade. Para os títulos principais foi escolhida a tipografia **Now**, uma fonte de carácter moderno, marcada por linhas limpas e uma elevada legibilidade. A sua simplicidade formal transmite clareza, rigor e contemporaneidade, características alinhadas com a abordagem minimalista presente em toda a campanha. A utilização desta tipografia contribui para uma comunicação visual organizada e equilibrada, permitindo destacar as mensagens principais sem comprometer a elegância do conjunto. Nos subtítulos foi utilizada a tipografia **Arapey**, uma fonte serifada que introduz uma dimensão mais clássica e sofisticada à identidade visual. As suas formas elegantes e o seu carácter editorial remetem para conceitos de herança, intemporalidade e requinte, frequentemente associados ao universo do luxo. A combinação entre a modernidade da **Now** e a sofisticação da **Arapey** permitiu criar um sistema tipográfico harmonioso, capaz de refletir simultaneamente a inovação e o artesanato que definem a identidade da MAISON FOZ.

Em síntese, o moodboard gráfico constituiu a base do conceito e da estética de toda a campanha, orientando as decisões relacionadas com cor, tipografia, direção de arte e composição visual. A forte influência da arquitetura, a valorização do produto enquanto elemento central da comunicação e a utilização de uma linguagem visual minimalista permitiram construir uma identidade coerente e diferenciadora, alinhada com os valores da MAISON FOZ e com as expectativas do seu público-alvo.

DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA

O desenvolvimento da campanha *Through Every Layer of Life* foi concebido com o objetivo de transformar o lançamento de um catálogo numa experiência narrativa e sensorial capaz de envolver os consumidores de forma progressiva e consistente. Em vez de seguir o modelo tradicional de apresentação de produtos, a campanha foi estruturada em diferentes momentos de comunicação, permitindo que o público descobrisse gradualmente o universo da MAISON FOZ. Esta abordagem procura reforçar os valores da marca, nomeadamente a exclusividade, a sofisticação e a atenção ao detalhe, características fundamentais no segmento do luxo.

A campanha inicia-se com o lançamento do poster global, concebido como o primeiro ponto de contacto entre a marca e o público. Esta peça apresenta o conceito *Through Every Layer of Life*, anuncia o novo catálogo da MAISON FOZ e coloca o produto no centro da narrativa visual. A composição procura despertar curiosidade sem revelar imediatamente toda a estrutura da campanha. Apesar de os quatro capítulos que compõem o catálogo ainda não serem apresentados de forma explícita, as cores associadas a cada um deles encontram-se já presentes na composição gráfica. Este detalhe funciona como uma pista

visual subtil, permitindo antecipar a existência de uma narrativa mais profunda e diferenciando o catálogo de uma publicação comercial convencional. Desta forma, o poster assume simultaneamente uma função informativa e estratégica, despertando o interesse do público para os conteúdos que serão posteriormente revelados.

Após esta primeira fase de comunicação, é enviada uma newsletter exclusiva para clientes, parceiros e potenciais consumidores. É através desta comunicação que é revelada a estrutura do catálogo e a existência dos quatro capítulos que compõem a campanha: *The Bones*, *The Flesh*, *The Skin* e *The Soul*. Contudo, apenas o primeiro capítulo é disponibilizado ao público nesta fase. Esta estratégia de revelação progressiva procura criar expectativa e incentivar o envolvimento contínuo dos consumidores, transformando a descoberta do catálogo numa experiência gradual em vez de uma simples consulta de conteúdos.

O catálogo constitui o elemento central da campanha e foi concebido como uma publicação imersiva, onde cada capítulo explora uma dimensão específica da relação entre o design, os espaços e as emoções humanas. A sua estrutura narrativa permite construir uma experiência mais rica e significativa, conduzindo o consumidor através de diferentes camadas de significado associadas aos produtos da marca.

Cada capítulo possui uma identidade visual própria, refletida através de uma cor específica e de uma temática distinta. *The Bones* representa a estrutura e a base de tudo o que é construído, sendo associado a tons neutros (#75716c) e terrosos (#8b6951;#dec7b7) que remetem para solidez, durabilidade e permanência. *The Flesh* surge marcado por tonalidades vermelhas profundas (#670f12), simbolizando energia, força, movimento e funcionalidade. *The Skin* apresenta uma paleta mais clara e suave (#f2efec), associada à textura, ao conforto e à experiência tátil proporcionada pelos materiais. Por fim, *The Soul* é representado por tonalidades azuis (#4c6c93) que evocam serenidade, introspeção e a dimensão emocional dos espaços. Esta diferenciação cromática permite que cada capítulo desenvolva uma personalidade própria sem comprometer a coerência global da campanha.

A comunicação de cada capítulo foi planeada para ocorrer em momentos distintos, evitando a divulgação simultânea de todos os conteúdos. Cada fase possui peças gráficas, conteúdos digitais e ações de comunicação próprias, permitindo prolongar a duração da campanha e manter o interesse do público ao longo do tempo. Desta forma, cada capítulo beneficia de um período de destaque individual, reforçando a sua identidade e contribuindo para a construção progressiva da narrativa global.

O ponto alto da campanha corresponde ao evento de lançamento do catálogo, concebido como uma experiência imersiva onde os convidados podem vivenciar integralmente o conceito *Through Every Layer of Life*. O evento tem início em Portugal, reforçando a ligação da MAISON FOZ às suas origens e à valorização do design nacional. Posteriormente, o conceito é adaptado e expandido para diferentes feiras internacionais ligadas ao design, arquitetura e mobiliário de luxo, acompanhando o crescimento da notoriedade da marca em mercados externos.

O espaço do evento é organizado como um percurso sensorial que conduz os visitantes através dos quatro capítulos da campanha. À medida que avançam, os participantes experienciam diferentes ambientes, materiais, cores e atmosferas que traduzem visual e emocionalmente a identidade de cada capítulo. Esta estrutura permite que o público compreenda a narrativa da campanha de forma envolvente, transformando o catálogo numa experiência física e não apenas editorial. Para complementar esta experiência, o evento integra música ao vivo, momentos de convívio e um serviço de *open bar*, criando um ambiente sofisticado e coerente com o posicionamento da marca. É também neste contexto que os convidados têm acesso aos restantes capítulos do catálogo, até então não divulgados, recebendo a versão completa da publicação e podendo explorar integralmente a narrativa desenvolvida pela MAISON FOZ.

O merchandising desenvolvido para a campanha segue a mesma lógica conceptual que orienta o catálogo e o evento, funcionando como uma extensão da narrativa *Through Every Layer of Life*. Cada capítulo possui

uma linha própria de produtos, concebida para refletir a identidade visual, emocional e sensorial da respetiva temática. Entre os elementos desenvolvidos destacam-se as fragrâncias exclusivas da coleção, criadas para proporcionar uma experiência multissensorial e reforçar a ligação emocional.

Cada aroma foi cuidadosamente desenvolvido para traduzir os valores e as sensações associadas a cada capítulo da campanha. A fragrância correspondente a *The Bones* combina notas de *cedarwood*, *vetiver*, *amber*, *sandalwood* e *smoke*, evocando conceitos de estrutura, estabilidade e intemporalidade. Já *The Flesh* apresenta uma composição mais intensa, composta por *pink pepper*, *saffron*, *oud*, *leather* e *tonka bean*, refletindo força, movimento e personalidade. Por sua vez, *The Skin* recorre a notas de *white musk*, *cashmere*, *vanilla*, *sandalwood* e *iris*, criando uma sensação de conforto, suavidade e proximidade, em linha com a temática dos materiais e das texturas. Finalmente, *The Soul* é representado por uma fragrância composta por *sea salt*, *bergamot*, *ozone*, *amber* e *driftwood*, remetendo para uma dimensão mais contemplativa e emocional, associada ao significado e às memórias que os espaços podem transportar.

Para além de reforçarem a identidade individual de cada capítulo, estas fragrâncias foram concebidas para dialogar com diferentes sensibilidades culturais, estilos de vida e preferências pessoais. Esta decisão resulta da intenção de aproximar a marca de consumidores provenientes de diferentes mercados internacionais, criando pontos de identificação que ultrapassam as barreiras culturais. Desta forma, o merchandising não assume apenas uma função promocional, mas contribui para tornar a experiência da marca mais inclusiva, personalizada e memorável.

Numa visão global, a combinação entre o poster de lançamento, a comunicação faseada dos capítulos, o catálogo imersivo, o evento experiencial e o merchandising sensorial permitiu construir um ecossistema de comunicação capaz de reforçar os valores da MAISON FOZ e de criar uma ligação emocional mais profunda com os consumidores. Mais do que apresentar uma coleção de peças de design, a campanha foi concebida para proporcionar uma experiência que acompanha o consumidor através das diferentes camadas da vida, refletindo o próprio conceito que lhe dá origem.

ESTRATÉGIA DE MEIOS

A estratégia de meios desenvolvida para a campanha *Through Every Layer of Life* foi concebida com o objetivo de maximizar a notoriedade internacional da FOZ Furniture junto dos seus públicos prioritários, nomeadamente High Net Worth Individuals (HNWIs), arquitetos e designers de interiores. Considerando a natureza premium da marca e os hábitos de consumo mediático destes segmentos, optou-se por uma abordagem integrada que combina meios digitais, relações públicas, parcerias estratégicas e experiências presenciais.

A estratégia assenta numa lógica de comunicação 360°, procurando assegurar a consistência da narrativa da campanha em todos os pontos de contacto com a marca. Esta abordagem permite criar uma experiência integrada e coerente, reforçando a perceção de exclusividade, sofisticação e valor emocional associada à FOZ Furniture (Kotler et al., 2021).

Meios Digitais

Os meios digitais assumem um papel central na estratégia devido à sua capacidade de alcance global e segmentação avançada. O website institucional da marca funciona como principal plataforma de conversão e aprofundamento da narrativa da campanha, apresentando os diferentes capítulos de *Through Every Layer of Life* através de conteúdos visuais, vídeos e storytelling interativo.

As redes sociais, particularmente Instagram e Pinterest, são utilizadas para comunicar a dimensão estética da campanha, explorando imagens de elevada qualidade, vídeos curtos e conteúdos inspiracionais alinhados

com o universo do design de interiores e do luxo contemporâneo. Paralelamente, campanhas de Google Ads e Social Ads permitem alcançar audiências altamente qualificadas em mercados estratégicos.

Relações Públicas e Media Especializados

A presença em meios especializados constitui uma ferramenta importante para reforçar a credibilidade e o posicionamento premium da marca. A estratégia prevê a divulgação da campanha em revistas e plataformas internacionais dedicadas ao design, arquitetura, lifestyle e luxo, permitindo aumentar a visibilidade junto de profissionais do setor e consumidores com elevado poder de compra.

A cobertura editorial contribui igualmente para fortalecer a reputação da marca através da associação a contextos reconhecidos pela sua autoridade e prestígio (Fill & Turnbull, 2019).

Parcerias Estratégicas

As parcerias representam um elemento fundamental da estratégia de comunicação. A colaboração com arquitetos, designers de interiores, showrooms premium e hotéis de luxo permite ampliar a exposição da marca junto de públicos altamente relevantes e reforçar a sua associação a ambientes sofisticados e exclusivos.

Estas parcerias funcionam como mecanismos de recomendação e validação social, aumentando a confiança dos consumidores e contribuindo para a construção de notoriedade internacional.

Comunicação Experiencial

Dada a importância da experiência sensorial no setor do mobiliário de luxo, a campanha contempla uma forte componente experiencial. A participação em feiras internacionais de design e mobiliário, como o *Salone del Mobile Milano* e a *Maison & Objet Paris*, permite criar contacto direto entre os consumidores e os produtos da marca.

Nestes espaços, a narrativa *Through Every Layer of Life* é materializada através de instalações imersivas que exploram iluminação, materiais, texturas e ambientes cuidadosamente concebidos para estimular os sentidos e reforçar a ligação emocional com a marca.

Integração dos Meios

A eficácia da estratégia depende da articulação entre todos os canais utilizados. Enquanto os meios digitais promovem alcance e notoriedade global, os meios especializados reforçam a credibilidade, as parcerias ampliam a relevância junto de públicos estratégicos e as experiências presenciais aprofundam o envolvimento emocional dos consumidores.

Desta forma, a estratégia de meios foi concebida para garantir que a campanha seja percebida de forma consistente em todos os pontos de contacto, potenciando a construção de uma experiência de marca diferenciadora e contribuindo para o fortalecimento do posicionamento internacional da MAISON FOZ.

CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo deste artigo demonstra que a comunicação no setor do luxo contemporâneo exige uma abordagem profundamente integrada, emocional e culturalmente informada. A proposta estratégica concebida para a MAISON FOZ evidencia que, num mercado global marcado pela saturação estética e pela crescente procura de autenticidade, a diferenciação das marcas depende cada vez mais da sua capacidade de construir significado, criar experiências sensoriais e estabelecer relações emocionais duradouras com os consumidores.

A campanha *Through Every Layer of Life* revelou-se uma resposta sólida a estes desafios, articulando contributos da neurociência, da psicologia do consumidor, da antropologia do consumo e das tendências emergentes do luxo. A metáfora das camadas do corpo humano permitiu desenvolver uma narrativa coerente, sensorial e emocionalmente rica, capaz de posicionar a MAISON FOZ para além da comunicação

centrada no produto, aproximando-a de um universo simbólico onde o mobiliário se transforma em extensão da identidade, da memória e da experiência humana.

A estratégia de comunicação proposta, assente no storytelling emocional, no marketing sensorial, na estética do *quiet luxury* e numa lógica de comunicação 360°, demonstra potencial para reforçar a notoriedade internacional da marca, consolidar o seu posicionamento premium e valorizar o design português num contexto global altamente competitivo. A integração entre meios digitais, experiências presenciais, parcerias estratégicas e conteúdos editoriais contribui para a construção de um ecossistema de marca consistente, capaz de gerar envolvimento afetivo e reconhecimento cultural.

Reconhece-se, contudo, que o impacto da campanha dependerá da sua implementação contínua, da adaptação a diferentes mercados e da capacidade da marca em manter coerência entre discurso, prática e experiência. Ainda assim, os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do projeto permitem concluir que a MAISON FOZ possui uma base conceptual e estratégica robusta para fortalecer a sua presença internacional e afirmar o mobiliário português como expressão de qualidade, cultura e sofisticação contemporânea.

Assim, confirma-se que o verdadeiro valor do luxo contemporâneo reside não apenas na excelência material, mas na capacidade das marcas de criar narrativas que acompanham a vida, as emoções e as memórias dos consumidores, tal como a MAISON FOZ procura fazer, camada após camada.

ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO

A proposta desenvolvida apresenta elevada coerência estratégica com os objetivos definidos pela FOZ Furniture, respondendo simultaneamente aos desafios de notoriedade internacional, diferenciação competitiva e reforço do posicionamento da marca no segmento do luxo contemporâneo. Ao invés de centrar a comunicação exclusivamente nas características funcionais dos produtos, a campanha procura construir valor através da criação de significado, transformando o mobiliário num elemento associado à identidade, à memória e à experiência humana.

Um dos principais contributos do projeto está presente na capacidade de interpretar tendências contemporâneas do consumo de luxo, nomeadamente a crescente valorização da autenticidade, da experiência e da ligação emocional às marcas. Portanto, a campanha afasta-se das abordagens tradicionalmente utilizadas no setor do mobiliário premium e aproxima-se de modelos comunicacionais mais comuns na moda, na hotelaria de luxo e nas marcas de lifestyle, onde a narrativa e a experiência assumem um papel central na construção de desejo e prestígio (*Bartoli et al., 2023*).

Relativamente ao impacto esperado, prevê-se que a campanha contribua para aumentar a notoriedade internacional da MAISON FOZ, reforçando a sua visibilidade junto de públicos estratégicos, como *High Net Worth Individuals* (HNWIs), arquitetos e designers de interiores. A combinação entre storytelling emocional, conteúdos digitais de elevada qualidade e experiências presenciais permite ampliar o alcance da marca, aumentar o envolvimento dos consumidores e fortalecer a sua diferenciação num mercado altamente competitivo.

Espera-se igualmente que a campanha contribua para consolidar o posicionamento da FOZ Furniture enquanto marca de *quiet luxury*, associando-a a valores de confiança, prestígio, sofisticação e intemporalidade. A construção de uma narrativa consistente ao longo dos diferentes pontos de contacto poderá favorecer a criação de associações positivas à marca, reforçando a sua reputação e aumentando a probabilidade de recomendação e consideração futura por parte dos consumidores.

A utilização de uma estratégia integrada, combinando storytelling, marketing sensorial, conteúdos digitais, eventos presenciais e merchandising experiencial, contribui ainda para a criação de um ecossistema de

marca coerente e diferenciador. Esta abordagem permite transformar a notoriedade gerada no ambiente digital em experiências tangíveis, fortalecendo a ligação emocional entre a marca e os seus públicos.

Contudo, importa reconhecer algumas limitações. Embora a campanha tenha sido desenvolvida de forma estratégica e fundamentada, o seu impacto real dependerá da consistência da implementação nos diferentes mercados e da capacidade da marca em assegurar coerência entre todos os pontos de contacto. Adicionalmente, a adaptação da comunicação a contextos culturais distintos poderá representar um desafio, exigindo equilíbrio entre consistência global e relevância local. Importa ainda considerar que os efeitos do branding emocional tendem a manifestar-se de forma gradual, tornando a sua mensuração mais complexa quando comparada com indicadores de desempenho de curto prazo.

Apesar destas limitações, considera-se que a campanha apresenta um elevado potencial para reforçar a posição competitiva da MAISON FOZ, consolidar a sua presença internacional e valorizar a excelência do design e da produção portuguesa no panorama global do luxo contemporâneo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto permitiu demonstrar que a comunicação estratégica assume um papel determinante na construção de valor para marcas inseridas no setor do luxo contemporâneo. Num mercado cada vez mais competitivo e globalizado, a diferenciação deixa de depender exclusivamente da qualidade dos produtos para passar a resultar da capacidade das marcas em construir significado, gerar experiências memoráveis e estabelecer relações emocionais duradouras com os seus públicos.

A campanha *Through Every Layer of Life* procurou responder a este desafio através da articulação entre investigação académica, análise de tendências, storytelling emocional e criatividade estratégica.

A metáfora das camadas do corpo humano revelou-se uma estrutura narrativa eficaz para traduzir os valores da MAISON FOZ, permitindo comunicar não apenas design e funcionalidade, mas também confiança, prestígio, identidade e permanência.

Para além de responder aos objetivos definidos no briefing, a proposta procurou evidenciar o potencial do design português enquanto elemento diferenciador no panorama internacional do luxo. Ao associar a excelência artesanal à construção de experiências emocionalmente relevantes, a campanha reforça a ideia de que o verdadeiro luxo contemporâneo não se limita à posse de objetos, mas encontra-se na capacidade destes integrarem a história, a identidade e as memórias de quem os vive.

Assim, conclui-se que a combinação entre branding emocional, marketing sensorial e comunicação integrada constitui uma oportunidade estratégica para fortalecer o posicionamento internacional da FOZ Furniture, contribuindo simultaneamente para a valorização do mobiliário português enquanto expressão de qualidade, cultura e sofisticação contemporânea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Audrezet, A., de Kerviler, G., & Moulard, J. G. (2020). Authenticity under threat: When social media influencers need to go beyond self-presentation. *Journal of Business Research*, 117, 557–569. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.008>

Bartoli, C., Nosi, C., Mattiacci, A., & Bertuccioli, F. (2023). Consumer–brand relationship in the phygital age: A study of luxury fashion. *Italian Journal of Marketing*, 2023, 429–450. <https://doi.org/10.1007/s43039-023-00081-4>

Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. *Journal of Consumer Research*, 15(2), 139–168. <https://doi.org/10.1086/209154>

Beverland, M. B. (2005). Crafting brand authenticity: The case of luxury wines. *Journal of Management Studies*, 42(5), 1003–1029. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00530.x>

Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, why, and how consumers respond to corporate social initiatives. *California Management Review*, 47(1), 9–24. <https://doi.org/10.2307/41166284>

Damasio, A. R. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. Putnam.

Davenport, T., Guha, A., Grewal, D., & Bressgott, T. (2020). How artificial intelligence will change the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48(1), 24–42. <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00696-0>

Hogtvedt, H., & Patrick, V. M. (2008). Art infusion: The influence of visual art on the perception and evaluation of consumer products. *Journal of Marketing Research*, 45(3), 379–389. <https://doi.org/10.1509/jmkr.45.3.379>

Holt, D. B. (2004). *How brands become icons: The principles of cultural branding*. Harvard Business School Press.

Hsu, C. L., Chen, M. C., & Yang, K. C. (2023). Exploring the effects of aesthetic experience and perceived value on consumer responses in luxury design-oriented products. *Sustainability*, 15(3), 2488. <https://doi.org/10.3390/su15032488>

Hultén, B. (2011). Sensory marketing: The multi-sensory brand-experience concept. *European Business Review*, 23(3), 256–273. <https://doi.org/10.1108/09555341111130245>

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Kapferer, J.-N., & Bastien, V. (2012). *The luxury strategy: Break the rules of marketing to build luxury brands* (2nd ed.). Kogan Page. <https://www.koganpage.com/product/the-luxury-strategy-9780749464912>

Kapferer, J.-N., & Michaud-Denizeau, A. (2020). Are millennials really more sensitive to sustainable luxury? A cross-generational international comparison of sustainability consciousness when buying luxury. *Journal of Brand Management*, 27(1), 35–47. <https://doi.org/10.1057/s41262-019-00165-7>

Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4th ed.). Pearson.

Khan, I., Hollebeek, L. D., Fatma, M., Islam, J. U., Rahman, Z., & Rasoolimanesh, S. M. (2022). The role of brand experience, brand resonance and brand trust in luxury consumption. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 66, 102895. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102895>

Ko, E., Costello, J. P., & Taylor, C. R. (2019). What is a luxury brand? A new definition and review of the literature. *Journal of Business Research*, 99, 405–413. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.08.023>

Krishna, A. (2012). An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior. *Journal of Consumer Psychology*, 22(3), 332–351. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.08.003>

Lindstrom, M. (2008). *Buyology: Truth and lies about why we buy*. Doubleday.

McCracken, G. (1986). Culture and consumption: A theoretical account of the structure and movement of the cultural meaning of consumer goods. *Journal of Consumer Research*, 13(1), 71–84.

<https://doi.org/10.1086/209048>

Melewar, T. C., & Karaosmanoglu, E. (2006). Seven dimensions of corporate identity: A categorisation from the practitioners' perspectives. *European Journal of Marketing*, 40(7/8), 846–869.

<https://doi.org/10.1108/03090560610670025>

Pine, B. J., II, & Gilmore, J. H. (1999). *The experience economy: Work is theatre and every business a stage*. Harvard Business School Press.

Thomas, D. (2023). *Deluxe: How luxury lost its luster*. Penguin Press.

Wiedmann, K. P., Hennigs, N., Schmidt, S., & Wuestefeld, T. (2023). Drivers and outcomes of luxury brand value perception: Contemporary perspectives on luxury consumption. *Journal of Business Research*, 166, 114153.

<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114153>

ANEXOS

MAISON FOZ®

QUIET LUXURY DESIGN

MAISON FOZ is a Portuguese interior design brand, founded in 2020 in Paços de Ferreira. Inspired by Foz do Douro, the brand embodies quiet luxury, minimalism, and a refined touch of artisanal excellence.

Less is definitely more!

Competitive Benchmarking

Reference brands for design, quality, and luxury positioning:

Culture and Press

Publications such as Vogue Living, Architectural Digest, and the Financial Times' How To Spend It highlight growing demand for:

- More sensory living spaces;
- Objects with a compelling story behind them;
- Quiet, artisanal luxury.

Materialization of the Campaign

Through Every Layer of Life - New Catalogue

CHAPTER I - THE BONES

The structure that supports. Timeless design created to last.

CHAPTER II - THE FLESH

The core of strength and movement. Functionality with purpose.

CHAPTER III - THE SKIN

The surface we feel. Texture, material, and craftsmanship in harmony.

CHAPTER IV - THE SOUL

The deepest essence that gives meaning to everything created.

Context, Client, and Objectives

The brand targets consumers who value sophisticated design and artisanal quality, while pursuing international expansion to establish Made in Portugal within the minimalist luxury segment.

Campaign Objectives:

- Expand and strengthen the brand's international presence;
- Communicate its value proposition;
- Reach premium consumer segments;
- Enhance the brand's digital performance.

Trends

Between 2023 and 2025, WGSN identified three key trends that form the foundation of the campaign:

- Tactile Minimalism — emphasizing the importance of texture and validating the Skin layer;
- Emotional Durability — promoting emotionally enduring pieces, aligning with Bone;
- Human-Centric Design — prioritizing comfort and emotional experience, directly connected to Flesh.

Main Idea

Furniture that evolves with who you are.

A MAISON FOZ follows the layers of life through the metaphor of the human body. The campaign reinforces, through emotional storytelling, that each piece becomes part of the consumer's life journey.

Psychological Effect

Confidence that defines a brand.

Prestige that endures. Pieces that eternalize emotions and elevate the soul of spaces.

- To provide products that:
- Witness new beginnings;
 - Accompany transformations;
 - Preserve memories;
 - Endure across generations.

Target Audience

Insight

More than simply decorating, they seek to express who they are. They look for pieces that convey identity and refined taste, while standing the test of time.

Theoretical Foundation of the Campaign

The "Through Every Layer of Life" campaign was inspired by Robert Wun's haute couture collection, "Four Layers of the Human Body." It draws on the metaphor of the human body and its four layers, combining a quiet luxury aesthetic with a sensory and emotional narrative.

Media Strategy

EXPERIENTIAL
Pop-up, events, and collection launches designed to create immersive experiences, strengthen emotional connections with customers, and drive engagement with the brand.

TARGET AUDIENCE
The website is optimized for SEO and targeted digital marketing strategies designed to attract the ideal target audience and increase conversions.

DIGITAL
Instagram, Pinterest, and Google Ads are used to increase brand awareness and attract new customers. Email marketing is used for customer retention and to communicate new launches and exclusive campaigns.

PRESS
Presence in lifestyle, design, and home decor magazines to strengthen credibility, premium positioning, and brand recognition in the market.

PARTNERSHIPS
Strategic collaborations with architects and hotels to increase brand visibility and reach audiences aligned with the segment.

Core Manifesto

Just as the body is made of skin, flesh, bones, and soul, a home is built through layers of comfort, strength, identity, and meaning.

MAISON FOZ becomes a companion through each of these layers—from the visible beauty of a space to the invisible memories created within it.

Typography

TITLE Now
SUBTITLE Arapey
BODY Gilda Display

Color Palette

Event

CONHECER O LUXO

P.PORTO

ISCAP

CEOS PP

22101024

22119271

22100115

22100115

